

CONSIDERACIONES A LA CONJETURA DE TOEPLITZ

MICHAEL PEÑAFIEL

RESUMEN. Este es artículo pienso en la conjetura de Toeplitz empezando por la especificación de los vértices de un cuadrado y posteriormente dibujando una curva de Jordan que los atraviese.

1. INTRODUCCIÓN

Otto Toeplitz (1911) conjeturó que “toda curva cerrada simple admite al menos un cuadrado inscrito en ella”.

Formalicemos lo anterior un poco, tomando dos definiciones que exhibe Sánchez (2020) en su útil monografía introductoria del problema:

Definición 1.1. *Una curva C dibujada en el plano es de Jordan si no tiene auto-intersecciones y es cerrada.*

Definición 1.2. *Un polígono cualquiera se dice inscrito en una curva si la curva contiene a todos sus vértices*

El problema sería, entonces:

¿Toda curva de Jordan admite un cuadrado inscrito?

2. UNA PERSPECTIVA DIFERENTE

Escuché sobre este problema en el canal 3brown1blue, el 13 de julio. Después de escuchar el enunciado, me puse a reflexionar un poco en el asunto. Pensé “¿por qué no dibujar un cuadrado y después dibujar una curva que atravesara sus vértices?”.

Así que eso hice, pero especifiqué, con algo de meditación, el cuadrado así:

En R^2 puedo fijar un punto $P_0 = (x, y)$ y otro, basándome en este: $P_1 = (x + \varepsilon, y)$, donde $\varepsilon > 0$.

Si, además, fijo dos puntos adicionales $P_2 = (x, y - \varepsilon)$ y $P_3 = (x - \varepsilon, y - \varepsilon)$, habré puntualizado los vértices (V) de un cuadrado, como quizá se note mejor en la gráfica de título *Vértices*; los que pueden definirse como el siguiente conjunto

$$(1) \quad V := \{P_I : I \in \llbracket 0, 3 \rrbracket\}.$$

La distancia euclídea (d) entre cualquier par de puntos es, por la construcción de los vértices,

$$(2) \quad \varepsilon := d(P_i, P_j).$$

Cada punto se puede reescribir como

$$(3) \quad P_0 = (x_0, y_0) = (x_0, y_0) = (x_0 + 0 \cdot \epsilon, y_0 - 0 \cdot \epsilon)$$

$$(4) \quad P_1 = (x_1, y_1) = (x_0, y_0 - \epsilon) = (x_0 + 0 \cdot \epsilon, y_0 - 1 \cdot \epsilon)$$

$$(5) \quad P_2 = (x_2, y_2) = (x_0 + \epsilon, y_0) = (x_0 + 1 \cdot \epsilon, y_0 - 0 \cdot \epsilon)$$

$$(6) \quad P_3 = (x_3, y_3) = (x_0 + \epsilon, y_0 - \epsilon) = (x_0 + 1 \cdot \epsilon, y_0 - 1 \cdot \epsilon)$$

de modo que, en general, un punto del vértice puede ser expresado como

$$(7) \quad P_I = (x_0 + 0 \cdot \epsilon, y_0 - I \cdot \epsilon) = (x_0, y_0 - I \cdot \epsilon) \text{ si } I < 2; \text{ y}$$

$$(8) \quad P_I = (x_0 + 1 \cdot \epsilon, y_0 + (2 - I) \cdot \epsilon) = (x_0 + \epsilon, y_0 + (2 - I) \cdot \epsilon), \text{ si } I \geq 2 .$$

2.1. Dibujo de Curvas Jordan. Ahora, como fijamos P_0 podemos partir de él dibujando una línea continua hasta otro punto, $P_f^{F_0} = (x_f^{F_0}, y_f^{F_0})$. Dibujar sería definir una función F_0 en el intervalo

$$[x_0, x_f^{F_0}] = A,$$

de modo que F_0 es una curva simple; es decir, no tiene autointersecciones y es continua.

Definición 2.1 (Curva simple). *es una tal que para todo punto p existe un Ω entorno abierto de p para el cual $\Omega \cap C$ admite una representación de clase C_k con $k \geq 1$ (Wikipedia, 2025).*

Definición 2.2 (Curva simple). *Dolgachev (2010) puntualiza que sea $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ un camino continuo, decimos que f es un camino simple si es inyectivo en los intervalos $[a, b]$ y $(a, b]$; es decir, cuando*

$$f(t_1) \neq f(t_2) \text{ para todo } t_1 < t_2, \text{ salvo cuando } t_1 = a \text{ y } t_2 = b.$$

Una curva es simple si es igual a la imagen de un camino simple.

y todas las imagenes tienen preimagen y viceversa en A:

$$\forall a \in A, \exists b \in B \text{ tal que } F(a) = b \quad \wedge \quad \forall b \in B, \exists a \in A \text{ tal que } F(a) = b$$

Nótese que dibujar quiere decir ocupar todos los puntos de A.

Cuando llegemos a $P_f^{F_0}$, podemos partir de él para dibujar con otra función F_1 , que también sea una curva simple, hasta otro punto $P_f^{F_1}$. Pero, ahora, hay una condición adicional para que el dibujo de F_0 y F_1 no tenga autointersecciones:

Cuando comienzo a dibujar F_1 debo definir un dominio estrictamente a un lado de $x_f^{F_0}$. O sea, elegir números r de las siguientes dos alternativas: i) $r < x_f^{F_0}$; ii) y $r > x_f^{F_0}$. **Solo puedo elegir una de las dos.** De ese modo, aseguro que el dibujo de X_0 hasta $x_f^{F_1}$ sea una curva simple.

En general, cada vez que elija una función luego de la anterior, deberé cumplir solo una de las condiciones:

$$(9) \quad \text{I) } \text{dom}(F_{i+1}) := \{r \in R : r < x_f^{F_i}\};$$

$$(10) \quad \text{II) } \text{dom}(F_{i+1}) := \{r \in R : r > x_f^{F_i}\}$$

Y como requisito adicional:

$$(11) \quad F_{i+1}(x_f^{F_i}) = F_i(x_f^{F_i})$$

2.2. Familia de funciones secuenciadas de curvas simples. Así, puedo usar una secuencia de funciones $(F_i)_{i \in N}$ para dibujar una curvas variadas sucesivas que compongan **una curva completa** sin autointersecciones y continua. Si quiero cerrar esa curva, podré simplemente hacer que las funciones primera, F_0 , y última, F_n , de la sucuencia cumplan que:

$$(12) \quad F_0(x_0) = F_n(x_0 = x_f^{F_n})$$

Así, habré dibujado una **curva Jordan**. Pero si quiero que, además, esa curva pase por todos los puntos de los vértices de mi cuadrado (o sea, que esté inscrito) bastará con que

$$(13) \quad \exists! F_k \forall x_I : F_k(x_0) = y_0 - I \cdot \varepsilon \text{ si } I < 2; y$$

$$(14) \quad \exists! \forall x_I : F_k(x_0 + \varepsilon) = y_0 + (2 - I) \cdot \varepsilon, \text{ si } I \geq 2.$$

3. DISCUSIÓN

- (a) El trazo de la curva es continua, cerrada y sin autointersecciones, o sea que trazamos una curva Jordan.
- (b) ¿Se construyen todas las curvas Jordan a partir de curvas simples secuenciadas con las reglas descritas? Al dibujar curvas simples sucesivas hasta regresar a P_0 , creo, estaríamos construyendo todas las curvas Jordan posibles.

- (c) Si el punto anterior es correcto, como partimos del cuadrado, este estará inscrito.

4. CONCLUSIÓN

Aquí presenté una forma de analizar el problema y reflexioné cómo definiendo los vértices de un cuadrado se podría dibujar una curva Jordan en el que está inscrito.

REFERENCIAS

- Dolgachev, I. (2010). Math 396 lecture notes. <https://dept.math.lsa.umich.edu/~idolga/396notes.pdf>. Department of Mathematics, University of Michigan.
- Sánchez, M. (2020). La conjetura de toeplitz. Monografía premiada (concurso de monografías), Unión Matemática Argentina. Primer puesto (compartido).
- Toeplitz, O. (1911). Über einige aufgaben der analysis situs. In *Verhandlungen der Schweizerischen Naturforschenden Gesellschaft*, Solothurn.